

REABILITAÇÃO ORAL COM PINO DE FIBRA DE VIDRO EM MOLARES COMPROMETIDOS

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 18/11/2023](#)

ORAL REHABILITATION WITH FIBERGLASS PIN IN COMPROMISED MOLARS

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10155716

Maria Luiza Lima Pereira¹; Orientador: Especialista Murillo Freitas Matos²;
Mestra Danielle Cardoso Albuquerque Maia Freire³; Mestra Yanessa Santos
Muniz⁴.

RESUMO

Os Pinos de fibra de vidro pré-fabricados foram introduzidos na odontologia como uma escolha clínica aos pinos de metal fundido. Esses dispositivos consistem em fibras reforçadas com matriz de resina que se ligam ao núcleo obturador e ajudam o pino a sustentar e reter o material restaurador. Existem variadas opções de próteses para reabilitação oral. Ao optar por reter a prótese fixa, podemos realizar um tratamento menos invasivo e menos destrutivo que os implantes. A partir disso, surge a pergunta: uma restauração fixa com pinos de fibra de vidro é uma opção confiável para restaurar dentes posteriores com pouco remanescente dentário? No entanto, esse artigo visa apresentar um relato de caso de

reabilitação de dente posterior com pino de fibra de vidro, provando sua eficiência na retenção de uma prótese metal free. E para a construção do mesmo será utilizada a pesquisa bibliográfica em conjunto com o acompanhamento clínico do relato de caso. Nesse contexto, espera-se que essa revisão de literatura aprimore o entendimento sobre os retentores, possibilitando uma melhor compreensão sobre suas indicações, vantagens e desvantagens, para clinicamente saber definir o material mais indicado em cada caso.

Palavras chaves: Alternativa clínica. Pino de fibra de vidro. Reabilitação oral.

ABSTRACT

Prefabricated fiberglass pins have been introduced in dentistry as a clinical choice to cast metal pins. These devices consist of resin-matrix reinforced fibers that bind to the shutter core and help the pin hold and retain the restorative material. There are various options of prostheses for oral rehabilitation. By choosing to retain the fixed prosthesis, we can perform a less invasive and less destructive treatment than implants. From this, the question arises: is a fixed restoration with fiberglass pins a reliable option for restoring posterior teeth with little remaining teeth? However, this article aims to present a case report of rehabilitation of posterior tooth with fiberglass pin, proving its efficiency in retaining a free metal prosthesis. And for the construction of the same will be used the bibliographical research in conjunction with the clinical follow-up of the case report. In this context, it is expected that this literature review improves the understanding of retainers, enabling a better understanding of their indications, advantages and disadvantages, to clinically know how to define the most suitable material in each case.

Keywords: Clinical alternative. Fiberglass pin. Oral rehabilitation.

1. INTRODUÇÃO

A reabilitação oral parte do pressuposto de que o dente em boca mantém a estética e funcionalidade do sistema estomatognático. Para isso, se tem várias opções como próteses sobre implantes, próteses removíveis e próteses fixas que dependem em alguns casos do auxílio de pinos retentores.

A prótese é bastante utilizada por possuir a função de restabelecer a função e estética dos dentes, junto a ela muitas vezes os retentores intrarradiculares podem servir como suporte para ajudar a reter as coroas, sejam elas metálicas ou de porcelana. O pino de fibra de vidro, que pode ser um desses retentores, é um dispositivo que auxilia na reabilitação de extensas perdas coronárias causadas por diversos fatores, como lesões cariosas ou algumas outras complicações existentes que acometem a saúde bucal.

Os diversos fatores como traumatismo, lesões cariosas, procedimentos restauradores mais desgastados devido a tratamentos endodônticos resultam em perda de suporte dentário e na maioria desses casos, para auxiliar na retenção final da restauração é fundamental a utilização de retentores intrarradiculares (Mezzomo et al., 2002). Nesse contexto, os pinos pré-fabricados de fibra de vidro foram introduzidos na odontologia com intuito de ser uma nova opção clínica aos núcleos metálicos fundidos, em função da sua estética e menor suscetibilidade a fraturas radiculares (Guimarães et al., 2018); (Beck et al., 2016).

Esses dispositivos intracanaís, que são compostos por fibras com reforço em uma matriz resinosa, estão ligados aos núcleos de preenchimento e auxiliam o pino na sustentação e retenção do material restaurador. Com isso, a coroa preparada toma forma, recuperando suas características e a unidade dentária retorna a apresentar adequadas condições mecânicas para manutenção da prótese em função (Bonfante et al., 2013); (Beck et al., 2016). A indicação para uso do retentor deve ser realizada mediante a algumas avaliações como a estrutura de remanescente coronário de no

mínimo 1 mm para pinos fundidos e de 2 mm para os pinos pré-fabricados (Apgo et al., 2009).

Para (Silva et al., 2009), os pinos têm preferência na odontologia contemporânea, por obter bom resultado estético, desempenho biomecânico satisfatório e elevada aderência aos sistemas cimentantes, sem contar também com sua ótima absorção de cargas mastigatórias, estrutura ser semelhante a da dentina, evitando assim as fraturas (Tático et al., 2017). A utilização desses retentores devolve função estética e funcional dos dentes comprometidos, promovendo bem estar, físico, social e mental, reintegrando-o a sociedade com objetivo devolver saúde bucal para o paciente (Ferreira et al., 2016).

A reabilitação oral visa melhorar ou recuperar o comprometimento da saúde bucal do paciente. Justifica-se esse estudo, o fato de que os retentores aliado a uma prótese é uma boa escolha para reconstruir um elemento fraturado ou com lesão cariada, sendo ele um material de baixo custo e com uma boa distribuição de cargas mastigatórias sobre osso, raiz e periodonto, onde o retentor irá fornecer retenção à coroa protética que será utilizada no tratamento restaurador.

Então, o principal objetivo deste trabalho é apresentar um relato de caso utilizando o pino de fibra de vidro, provando sua eficiência na retenção, abordando suas indicações, vantagens e desvantagens, visando estabelecer critério clínico que conduza o profissional na escolha da técnica ideal para a reabilitação oral.

2. METODOLOGIA

Para esta pesquisa os materiais mais utilizados foram os livros, revistas (periódicos), textos da internet, documentários, entre outros. A leitura de diversos livros e artigos relacionados ao tema é imprescindível para pautar uma pesquisa científica consistente.

Foram utilizados plataformas e sites na internet como Scielo, Pubmed e Google Acadêmico para a procura de artigos, nas línguas inglesa e portuguesa, artigos esses que corroboram com o caso clínico estudado, fazendo assim com que seja mais bem fundamentado.

3. REVISÃO DE LITERATURA

3.1. Histórico

A reabilitação oral de dentes comprometidos, com grande perda coronária requer tratamento endodôntico, que por sua vez é um procedimento que necessita, na maioria dos casos, de um dispositivo intrarradicular para auxiliar na retenção e suporte do material restaurador. Os retentores intrarradiculares tem como propósito promover retenção e oferecer estabilidade aos materiais restauradores, além de distribuir as cargas mastigatórias de uma maneira mais uniforme na raiz, no periodonto e osso (Fernandes et al., 2001; Christensen, 2004; Bratieri, 2001).

Os pinos de fibra de vidro são pinos intrarradiculares pré-fabricados, que surgiram no mercado odontológico em 1990 e, a partir desse marco passou a ser considerado o principal material escolhido pela odontologia (Zogheib et al., 2008); (Franco et al., 2014) ademais, cumpre seu papel de absorver determinadas tensões geradas pelas forças da mastigação, visando proteger a raiz radicular, beneficiando a restauração de uma unidade mecanicamente homogênea (Clavijo et al., 2008) Dentes fragilizados estruturalmente pode advir como consequência da remoção de esmalte e dentina cariado, abertura coronária, remoção da dentina intrarradicular durante o preparo biomecânico, irrigação intracanal com agentes químicos e desinfetantes, além de ficarem propícios a fragilidade, de modo que, podem ocasionar fraturas se comparados a dentes vitais (Guiotti et al., 2014).

3.2 Indicações

Segundo Kishen (2015) O pino de fibra de vidro, que se classifica como um material intrarradicular não metálico tornou-se um grande aliado na odontologia contemporânea e tem inúmeras indicações para reabilitações orais. Os pinos pré-fabricados podem ser metálicos ou não metálicos, cônicos ou paralelos, superficialmente lisos, serrilhados ou rosqueados. Dentre esses apontados, o mais utilizado nas clínicas atualmente é o pino de fibra de vidro (Pegoraro et al., 2013). Neto (2009) garante que um grande determinante para ótimo resultado do processo de restauração é o material de escolha. Nesta escolha alguns fatores devem ser levados em consideração, para que o núcleo intrarradicular tenha boa retenção e estabilidade, como o comprimento, diâmetro do canal, característica superficial, formato e material. Acrescenta sobre a aceitação dos pinos de fibra de vidro, propriedades mecânicas favoráveis e citam-se características: módulo elástico similar ao da dentina, elevada radiopacidade, melhor adesão à estrutura dentária, elevada resistência à fratura.

3.3 Vantagens

Os pinos de fibra de vidro expõem boas propriedades sejam estéticas ou mecânicas, tendo a praticidade de serem cimentados em apenas uma sessão, diminuindo assim o tempo clínico. São biocompatíveis, possuem grande resistência aos impactos, bom módulo de elasticidade, facilitando a distribuição da carga sobre o elemento dentário e reduzindo as chances de fratura. Além de exigirem menor destruição de dentina radicular, impossibilitando que a raiz fique frágil, sendo fáceis de remover se for preciso (Pegoraro et al., 2013; Filho et al., 2015; Novis et al., 2013; Baratieri et al., 2016; Andrioli et al., 2016; Pereira et al., 2014).

O pino de fibra é considerado um material estético por apresentar boas propriedades ópticas e permitir a passagem da luz, a presença de uma matriz de resina em sua composição facilita o uso de cerâmicas translúcidas, entretanto não seria uma opção o uso de outros dispositivos de núcleos intrarradiculares (Sá et al., 2010; Fernandes et al., 2016). Como

aponta (Souza et al., 2011), os pinos de vidro teve início na sua comercialização com objetivo de sobrevir os pinos metálicos, colaborando assim a estética, pela menor quantidade desgastada de dentina intrarradicular e por ter cor parecida com a estrutura do dental.

Em relação às propriedades mecânicas dos pinos de fibra estéticos, as características possuem certa semelhança com o tecido dental, onde todos conseguem se mover, flexionar e tencionar de forma igualitária. A resistência flexural tem relação com o volume da fibra, já o modulo de flexão é inversamente ao numero de fibras por mm² do pino. Dito assim, o que determina seus aspectos estruturais é o processo pelo qual o pino é fabricado (Borges et al., 2003). Para Archetti (2018) o tamanho do pino precisa alcançar dois terços de todo o tamanho do remanescente radicular, certifica maior estabilidade, distribuição de força e retenção. Mas, em dentes que dispõem de grande perda óssea, o melhor é ter um pino onde o tamanho dele seja a metade do suporte ósseo desta mesma raiz. Então, Costa (2009) afirma que para uma retenção bem sucedida, o retentor precisa ser mais o comprido que puder , retendo os remanescentes da obturação apical com 5 mm de guta-percha para obter um selamento adequado. Os retentores quando estão paralelos entre si proporcionam uma melhor retenção e representam menos risco biomecânico para o dente restaurado.

3.4 Desvantagens

Uma desvantagem do pino de fibra citado por Chan et al. (2014) é não serem adaptados aos canais radiculares, podendo assim comprometer a cimentação, confeccionando uma camada bastante espessa de cimento durante a fase de cimentação. Atentar-se as contraindicações e limitações quando ao uso desse dispositivo também é um fator importante. Dentes que tenham dilaceração na raiz podem acabar tendo certa limitação ao uso do pino. Outro fator que se deve atentar é a falta de interação entre os materiais que serão utilizados no procedimento, como a interação química das resinas compostas e matriz de pino de fibra, que pode gerar

uma falha adesiva quando não é tratada corretamente (Andrade et al., 2013; Bona et al., 2011). Nas palavras de Costa (2010) alguns fatores são importantes para uma indicação precisa do uso de pino de fibra, como: função, oclusão, posicionamento do dente e estrutura do elemento dentário.

Todavia, alguns aspectos são desfavoráveis no uso de algumas marcas de pino de fibra de vidro, como a ausência de radiopacidade. (Araujo et al., 2015). Para Soares et al. (2012) outro fator desfavorável é a ação entre compostos do cimento endodôntico obturador e cimento utilizado na confecção do pino, pois o eugenol presente em alguns cimentos endodônticos, junto ao cimento resinoso utilizado nos processos adesivos, diminui a resistência, prejudicando assim o trabalho protético.

Outro ponto positivo deste modelo de pino é a praticidade em cimentar e o tempo que leva esse procedimento. Geralmente, são utilizados sistemas adesivos universais com cimentos resinosos duais convencionais para a cimentação do pino no conduto, por conter baixa solubilidade e boas propriedades mecânicas e adesivas. Todavia, quando o processo não ocorre de forma homogênea, a dentina interagindo com o cimento resinoso, torna-se a união mais frágil. Na busca de simplificar a técnica, a utilização de cimentos autoadesivos é uma opção (Pegoraro et al., 2013; Soares et. al., 2018). No entanto, a união adesiva entre o cimento resinoso e a estrutura intrarradicular pode haver falha. Para diminuir a possibilidade de ocorrer descimentação, a adaptação deve ser precisa, levando em consideração a espessura da camada de cimento, evitando formação de vazios e bolhas que prejudicam a retenção e duração da restauração. Então, o ideal é aplicar uma camada fina de cimento, evitando também a contração de polimerizar o material (Grandini et al., 2003).

3.5 Técnica

Para que a cimentação tenha um resultado bom, é preciso seguir um protocolo clínico iniciado por um tratamento do dispositivo que será

cimentado. Este processo aumenta a adesão da substância e auxilia na retenção. A adesão química ocorre por partículas orgânicas da dentina com partículas inorgânicas do pino de fibra, através da aplicabilidade do silano. Já o procedimento micromecânico cria porosidade superficialmente no pino por meio da aplicação de óxido de alumínio, ácido fosfórico, ácido fluorídrico e peróxido de hidrogênio (Guimarães et al., 2018).

Segundo o protocolo feito por Muniz (2010) é necessário respeitar e seguir etapas, como: escolha do pino, que é feita com sobreposição na radiografia, a eleição do tamanho com a preservação de aproximadamente quatro milímetros de guta-percha, com diâmetro mais adjacente à luz do canal, acarretando em mínima degradação de dentina; Desobstrução do canal, medindo o dente de acordo com a radiografia, define a quantidade de guta-percha a remover, com o pino ocupando $2/3$ do comprimento, preservando 3 a 5 mm do material que realizará a obturação; Realiza o isolamento absoluto, iniciando então a desobstrução do canal com as brocas Gates-Glidden, fazendo a irrigação do canal; Faz a melhoria da anatomia endodôntica; logo após faz o corte e o preparo do material intrarradicular; utilizando marcação de 2 milímetros abaixo da referência incisal; Faz a higienização com álcool para remover gordura do material e aplica o silano, logo após 60 segundos faz a aplicação de um leve jato de ar.

Ainda como aponta o protocolo de Muniz (2010), faz a cimentação adesiva, inicia com irrigação do canal, seca introduzindo o papel absorvente, faz a aplicação do ácido fosfórico por 20 segundos, lava o canal e seca. Essa cimentação é realizada com cimentos e adesivos duais, pois a utilização deles ajuda a aumentar o grau de modificação de monômeros em polímeros e também a promover a estabilidade do pino depois de feita a cimentação. Então a aplicação do adesivo dual é feita em toda área que já foi condicionada e após 20 segundos faz a remoção do excesso, fotopolimerizando por 40 segundos. Já para a aplicação do cimento resinoso é bom se atentar a luz do refletor; utilizar ponteiras de

automistura e cimentos de corpo duplo, para diminuir o risco de atrapalhar o tempo da realização do trabalho e utilizar a cor mais translúcida para facilitar a etapa de polimerização.

4. RELATO DE CASO

Paciente, 24 anos, gênero feminino, compareceu ao Curso de atualização em Prótese fixa no Instituto Excellence, Ilhéus-Bahia, com indicação para colocação de pino de fibra de vidro pós retratamento endodôntico, devido a uma lesão periapical do elemento 36. Durante a anamnese, ao ser questionada sobre a história pregressa de tratamentos do referido elemento, a mesma relatou que foi feito um tratamento endodôntico há aproximadamente 8 anos, com posterior confecção de uma onlay cerâmica, que veio a fraturar após 7 dias da cimentação.

Devido à perda de estrutura em decorrência da fratura, a paciente relata confecção de uma coroa total no elemento em questão. No primeiro exame clínico notou-se a presença de uma coroa com má adaptação e sem retenções intra-radulares. Ademais, foram solicitados exames radiográficos que confirmaram a presença de infiltração da peça protética e através dos quais foi possível constatar uma lesão radiolúcida no periápice de ambas as raízes, indicativa de uma periodontite apical secundária e aparente reabsorção radicular externa no ápice da raiz distal, devido às quais foi indicado o retratamento endodôntico..

Imagem 1

Logo após a realização do retratamento endodôntico, foi solicitado o acompanhamento radiográfico durante quatro meses, para confirmação da regressão da lesão periapical (Imagem 2). Após comprovar a diminuição da lesão, iniciou-se a reabilitação com pino de fibra de vidro.

Imagem 2

Com a radiografia inicial foi realizada a seleção do pino Distal 2.0 e Mesiovestibular 1.0 – (FGM, Brasil, SC, Joinville). Realizado o isolamento absoluto com lençol de papel e grampo 204 (Imagem 3), foi feita a remoção do ionômero de vidro e então iniciou-se a desobstrução do conduto distal em 7 mm e do conduto mesiovestibular em 6 mm, utilizando brocas Gattes II (Wilcos, Brasil, RJ, Petrópolis), restando 4 mm de remanescente do material obturador. Logo após, preparou o conduto com a broca equivalente ao pino escolhido, realizou-se a irrigação com hipoclorito de sódio para remoção dos resíduos de guta percha, realizando em seguida a prova da adaptação do pino no conduto, com radiografia periapical.

Em seguida, foi feito o preparo do pino para cimentação, deixando-o com álcool 70% em uma gaze, para desengorduramento e com a aplicação do material silano (Prosil®, Brasil, SC) por um minuto, para transformação de substâncias orgânicas em inorgânicas.

Imagem 3

Para o preparo do conduto foi feito o condicionamento com ácido fosfórico 37% por 20 segundos, seguido de lavagem abundante, secagem com jato de ar e com cones de papel absorvente até secagem total. Posteriormente, foi aplicado o primer adesivo âmbar (FGM) utilizando microbrush nas paredes do conduto, volatizando o adesivo com pequenos jatos de ar e fazendo a secagem com cone absorvente, após essas etapas faz a fotopolimerização por 20 segundos em cada conduto.

Com o conduto radicular e o pino de fibra de vidro preparado, começou-se a cimentação do mesmo, preenchendo o conduto mesiovestibular e distal com cimento resinoso (Allcen Dual® Brasil, SC, Joinville). Levou-se o pino na posição estabelecida anteriormente, removendo os excessos do cimento e fotopolimerizando por 1 minuto. Na sequência, foi feito o núcleo de preenchimento com resina Bulk Fill A1 fotopolimerizando-a (Imagem 4 e 5) e, com uma broca tronco cônica (380, KG, Kg Sorensen, Brasil, SP) de alta rotação, foi realizado o corte do excedente do pino.

Imagem 4

Imagem 5

Uma vez finalizada a cimentação e a confecção do núcleo de preenchimento, foi feito o preparo para colocação da coroa total provisória com uso de brocas diamantadas. Para preparação do provisório foi utilizada a resina acrílica 62 e sua confecção foi por meio da técnica da bola (Imagem 6). Após o preparo da coroa total provisória, foi feito o reembasamento do mesmo para deixá-lo em posição. Concluído o provisório, utilizou-se o papel carbono para verificar a oclusão da paciente, e feito os desgastes necessários para a remoção do excesso de resina, mantendo a oclusão sem contatos prematuros, realizando o polimento e acabamento para finalização.

Posteriormente, a paciente foi orientada a procurar outro profissional para realizar um aumento de coroa neste mesmo elemento, para então poder receber uma coroa definitiva futuramente.

Imagem 6

5. DISCUSSÃO

Após leituras de diversos artigos onde os autores corroboram na opinião sobre os pinos de fibra de vidro, conclui-se que estes são uma alternativa qualificada para reabilitar, por meio de restaurações, dentes tratados endodonticamente, estando com grande perda coronária decorrente de lesões cariosas, traumas ou insucesso de anteriores tratamentos endodônticos. Estes pinos dispõem de muitas propriedades e qualidades estético-mecânicas, mas, para uso adequado, é necessário identificar suas limitações, indicações e contraindicações (Bonfante et al., 2013; Baratieri et al., 2015).

Conforme as boas propriedades estéticas e biomecânicas, facilidade na realização da técnica, e ausência de corrosão, os pinos de fibra de vidro sobressaem frente as outras opções de pinos intrarradiculares (Cruz et al., 2020). Preconiza-se na literatura o uso de pinos pré-fabricados quando os remanescentes dentários, já com tratamento endodôntico realizado, se mostra incapaz de dar o devido suporte e/ou retenção para a restauração (Vano et al., 2006; Campos et al., 2011; Queiroz et al., 2011).

Pegoraro et al. (2014) acreditam que o tratamento endodôntico de dentes com pouco remanescente tem sido um desafio para o procedimento restaurador, e isso favorece nesses casos a utilização dos retentores radiculares pelos profissionais. Dessa forma, os pinos de fibra de vidro vieram como uma sugestão para reconstruir os dentes que já tiveram tratamento endodôntico, tornando-se uma alternativa de escolha no mercado aos pinos metálicos (Wrbas et al., 2007; Mastoras et al., 2012; Radovic et al., 2008).

Estes retentores exibem comportamento biomimético relacionado ao seu módulo de elasticidade, que é similar ao da dentina, absorvendo melhor as cargas mastigatórias e concedendo distribuição uniforme das tensões nas paredes radiculares (Rasimick et al., 2010; Mastoras et al., 2012; Radovic et al., 2008).

Muniz (2011) acredita que a escolha do tipo de pino interfere diretamente na retenção. Desse modo, a conicidade do pino precisa ser analisada, haja vista que o propósito para utilizar esse tipo de pino é preservar a estrutura dentária. Então, existe a necessidade de escolher àquele material com grau de conicidade adequado para cada conduto radicular.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os pinos de fibra de vidro são empregados, a fim de possibilitar uma melhor ancoragem à restauração coronária, permitindo a restituição da função e formato do remanescente dentário. O uso dos retentores intrarradiculares tem se tornado uma alternativa cada vez mais propagada, uma vez que material com propriedades mecânicas e estéticas ideais ao elemento dentário, ademais apresenta biocompatibilidade, exigindo um curto tempo clínico para o profissional, contando com um bom custo benefício se comparado a outros materiais presentes no mercado.

Desse modo, o caso clínico apresentado nesse artigo e nos achados da literatura entende-se que o tratamento proposto com pino de fibra de vidro foi efetivo na conservação do elemento dental 36, cuja relevância estética e funcional é essencial para uma oclusão dentária adequada.

REFERÊNCIAS

ALTO R, Milioni R, **Soares** PV. Retentores intrarradiculares: uma visão clínica. Clín. Int. J. Braz. Dent. 2018;14(4):328-31.

ANDRADE SE. Utilização de Retentores Intrarradiculares para Dentes Anteriores [dissertação de especialização na Internet]. Salvador: Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública; 2013 [acesso 2021 Mar 19]. 25p. Disponível em: <http://www7.bahiana.edu.br/jspui/handle/bahiana/528> 26.

ANDRIOLI, Adriana Rosado Valente; COUTINHO, Margareth;
VASCONCELLOS, Andréa Araújo de; MIRANDA, Milton Edson. **Rellining**

effects on the push-out shear Bond strenght os glass fiber posts. Rev. Revista de Odontologia da UNESP 2016; v. 45, n. 4, p.227- 233. Disponível em:<https://www.scielo.br/j/rounesp/a/cmb65GmrT888FWHZNVcTMVw/?lang=en>

ARAUJO, T. S. et al. Influência do jateamento de óxido de alumínio nas propriedades mecânicas de pinos não-metálicos. São Paulo: Braz. Oral Res, 2015.

ARCHETTI, Felipe Belmonte. Pinos de fibra de vidro: usos, limitações e protocolos. Curitiba. 2018.

BARATIERI, Luiz Narciso; JÚNIOR, Sylvio Monteiro. **Odontologia Restauradora: fundamentos a técnicas. 2 Volume.** Editora Santos, São Paulo – SP, 2010.

BECK H, Fernandes D. Vantagens dos pinos de fibra de vidro. Rev Bras Odontol [periódico na Internet]. 2016 Jun [acesso 2020 Set 19]; 6(1):[13 p.]. Disponível em:
<https://revistas.brazcubas.br/index.php/roubc/issue/view/41/roubc10>

BONA A, Cecchetti D, Miorando B, Scherer K, Vanni JR. Resistência adesiva de pinos intrarradiculares cimentados com diferentes materiais. RFO UPF [periódico na Internet]. Ago 2011 [acesso 2021 Mar 19]; 16(2);[6p.]. Disponível em: http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1413-40122011000200010&script=sci_arttext

BONFANTE G, Lins A, Pegoraro LF, Reis C, Rodrigues PC. Prótese Fixa: bases para o planejamento em reabilitação oral. 2ª ed. São Paulo: Artes Médicas; 2013.

BORGES R, Lourenço CS, Resende V, Simamoto PC, Soares CJ. Correlation between the Mechanical Properties and Structural Characteristics of Different Fiber Posts Systems. Braz. Dent. J. [periódico na Internet]. 2016 Fev [acesso 2021 Jan 24]; 27(1);[6 p.]. Disponível em:

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-64402016000100046

Baratieri LN. **Abordagem restauradora de dentes tratados endodonticamente-pinos/núcleos e restaurações unitárias.** In: Baratieri LN, Monteiro Junior S, Andrade MAC, Vieira LCC, Ritter AV, Cardoso AC. Odontologia restauradora: fundamentos e possibilidades. São Paulo: Santos; 2001. P.622-31.

Baratieri LN, Monteiro S. Odontologia Restauradora: fundamentos e possibilidades. 2ª ed. São Paulo: Livraria Santos Editora Com. Imp. LTDA; 2015

COSTA, R.G.; Retentores intrarradiculares personalizados a base de fibra de vidro unidirecional – fadiga e resistência à fratura .Dissertação apresentada à Universidade Positivo como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Odontologia, Mestrado Profissional em Odontologia Clínica 2009.

Christensen GJ. **Post concepts are changing.** J Am Dent Assoc 2004;135(9):1308-10.

Fernandes AS, Dessai GS. **Factors affecting the fracture resistance of post-core reconstructed teeth: a review.** Int J Prosthodont 2001;14(4):355-63.

FILHO, Francisco José de Souza; PACHECO, Rafael Rocha;CAIADO, Ana Carolina Rocha Lima. **Endodontia passo a passo: Evidências** clínicas/ Organizador Francisco José de Souza Filho. Editora Artes Médicas, São Paulo – SP, 2015.

FRANCO APGO, et al. Pinos intrarradiculares estéticos – caso clínico. Rev Inst Ciênc Saúde; 2009; 27(1); p.81-5.

GRANDINI S, Sapiro S, Simonetti M. **Use of anatomic post and core for reconstructing an endodontically treated tooth: a case report.** J Adhes Dent [periódico na Internet]. 2003 Jul-Nov [acesso 2021 Jan 24]; 5(3);[5 p.]. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14621246>

Guimarães AM, Rangel LT, Sampaio G, Viana Y. Características do pino de fibra de vidro e aplicações clínicas: uma revisão da literatura. Id on Line Rev Mult Psic [periódico na Internet]. 2018 Out [acesso 2020 Set 19]; 12(42): [13 p.]. Disponível em: <https://idonline.emnuvens.com.br/id/article/view/1413>

KISHEN, A., 2015. **Biomecânica de fracturas em dentes com tratamento endodôntico.** Endod. Top.33,3-13.<https://doi.org/10.1111/etp.12089>.

LEAL, Gláucia Sampaio; SOUZA, Luciana Thaís Rangel; DIAS, Yonara Viana; LESSA, Anne Maria Guimarães. **Características do pino de fibra de vidro e aplicações clínicas: uma revisão da literatura.** Id on Line Rev.Mult. Psic., 2018, vol.12, n.42, Supl. 1, p. 14-26. ISSN: 1981-1179

MELO, A. R., et. AL. **Reconstruction of severely destroyed Teeth with glass fiber pin.** Odontol. Clín.-Cient.

(Online) vol.14 no.3 Recife Jul./Set. 2015 – Pinos intra-radiculares são dispositivos utilizados em situações de grandes destruições coronárias devido à ocorrência de extensas lesões cariosas, amplas restaurações...

MUNIZ L. Reabilitação estética em dentes tratados endodonticamente: pinos de fibra e possibilidades clínicas conservadoras. São Paulo: Santos; 2010. p.316.

NETO, G.S.; **Pinos de Fibra de vidro, Um Novo Conceito na Reconstrução de Dentes Tratados Endodonticamente;** JADA. v.9, n.6, p.29-32; 2009.

NOVIS, Roberta Maria; CARDOSO, Maria Clara Pires; RIBEIRO, Fernando Carneiro; SILVA Emily Vivianne Freitas da; LEÓN, Bianca Liliana Torres.

Avaliação da resistência ao cisalhamento do pino pré-fabricado pelo teste push-out, utilizando dois sistemas cimentantes

autocondicionantes. Revista Odontológica de Araçatuba 2013; v. 34, n.1, p.39- 44. Disponível em: < <http://apcdaracatuba.com.br/revista/2014/03/07>.

PEGORARO, Luiz Fernando; DO VALLE, Accácio Lins; ARAÚJO, Carlos dos Reis Pereira de; BONFANTE, Gerson; CONTI, Paulo César Rodrigues.

Prótese Fixa: Bases para o planejamento em reabilitação oral. 2. Ed. Artes Médicas. São Paulo – SP, 2013.

PEGORARO, Luiz Fernando. **Fundamentos da prótese fixa.** Arte Médicas. São Paulo – SP, 2014.

PEREIRA, Jefferson Ricardo; ROSA Ricardo Abreu da; SÓ, Marcus Vinícius Reis; AFONSO, Daniele; KUGA, Milton Carlos; HONÓRIO, Heitor Marques; VALLE; Accácio Lins do; VIDOTTI, Hugo Alberto. **Push-out Bond strength of fiber posts to root dentin using glass ionomer and resin modified glass ionomer cements.** Journal of Applied Oral Science; 2014, v 22, n. 5, p.390-396.

Disponível::<https://www.scielo.br/j/jaos/a/6gfbpzNgmRXKWTVmLjjsXVr/?lang=en>

SÁ, Tassiana Cançado Melo; AKAKI, Emílio; SÁ, Júlio Celso Melo. Pinos estéticos: qual o melhor sistema? Arquivo Brasileiro de Odontologia, v.6, n.3, p.179-84. São Paulo – SP, 2010.

SOARES, P.V.; et al. Passos a passo do protocolo clínico de retentores reforçados com fibra de vidro. Odontomazine, julho 2012.

SOUZA, J. R., et al. Perspectivas atuais sobre pinos de fibra de vidro customizados com resina composta: uma revisão de literatura.

Research, Society and Development, 2022 – O retentor irá fornecer apenas retenção à coroa protética que será utilizada no tratamento protético restaurador, não apresentando qualquer função de fortalecer o remanescente dental.

Zogheib LV, Pereira JR, Valle AL, Oliveira JA, Pergoraro LF. Fracture Resistance of weakened roots restored with Composite Resin and Glass Fiber Post.

Braz Dent J 2008 19(4): 329-333.

Clavijo VGR, Calixto LR, Monsano R, Kabbach W, Andrade MF. Reabilitação de dentes tratados endodonticamente com pinos anatômicos indiretos de fibra de vidro. Rev. Dental Press Estét; 5 (2): 31-49, abr-jun. 2008.

Franco EB, Do Valle AL, Almeida ALPF, Rubo JH, Pereira JF. Fracture resistance of endodontically treated teeth restores with glass fiber posts of different lengths. J Prosthet Dent. 2014 Jan; 111(1):30-4.

Guiotti FA, Guiotti AM, De Andrade MF, Kuga MC. Contemporary vision of anatomic posts. Arch Health Invest 2014 3(2): 64-73.

FERNANDES Jr, Daniel; BECK, Haine. Vantagens dos pinos de fibra de vidro. Revista de Odontologia da UBC, v.6, n.1. São Paulo –SP, 2016.

Radovic I, Monticelli F, Goracci C, Cury 50. AH, Coniglio I, Vulicevic ZR.

Vano M, Goracci C, Monticelli F, Tognini 60. F, Gabriele M, Tay FR, Ferrari M. The adhesion between fiber posts and composite resin cores: the evaluation of microtensile bond strength following various surface chemical treatments to posts. Int Endod J 2006; 39(1): 31-39

Rasimick BJ, Wan J, Musikant BL, Deutsch 52. AS. A review of failure modes in teeth re-stored with adhesively luted endodontic dowels. J Prosthodont 2010; 19(8): 639-646.

Wrbas KT, Schirmermeister JF, Altenburger 62. MJ, Agrafioti A, Kielbassa AM. Influence of adhesive systems on bond strength between fiber posts and composite resin cores in a pull-out test design. Dent Mater J 2007;(26): 401-408

Mastoras K, Vasiliadis L, Koulaouzidou 33. E, Gogos C. Evaluation of push-out bond strength of two endodontic post systems. J Endod 2012; 38 (4): 510-514 Rasimick et al., 2010

De Sousa Menezes M, Queiroz EC, Soares PV, Faria-e-Silva AL, Soares CJ, Martins LR. – oxide: effect of concentration and application time. J Endod 2011; (37): 398-402

Campos F, Sarmento HR, Alves MLL, Sousa RS, Sousa ARR, Souza ROA. Influence of different adhesive systems on the bond strength of fiber post to root dentin. Pesq Bras Odontoped Clin Integr 2011; 11(3): 323-329.]

¹Discente do curso de odontologia da Faculdade de Ilhéus, Centro de Ensino Superior, Ilhéus-Bahia;

²Docente do curso de Odontologia da Faculdade de Ilhéus, Centro de Ensino Superior, Ilhéus-Bahia;

³Especialista e Mestre em Endodontia. Docente do curso de Odontologia da Faculdade de Ilhéus (CESUPI), coordenadora do curso de Técnicas rotatórias em Endodontia e docente da especialização em Endodontia do Instituto Excellence, Ilhéus, Bahia. E-mail: danitamaia@gmail.com;

⁴Especialista e Mestre em Endodontia. Coordenadora e docente do curso de técnicas rotatórias em Endodontia do Instituto Excellence, Ilhéus, Bahia. E-mail: dra.yanessa@hotmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma
Revista Científica Eletrônica

Contato

**Queremos te
ouvir.**

Conselho
Editorial

Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:contato@revistaf
t.com.br**ISSN:** 1678-0817**CNPJ:**48.728.404/0001-
22**CAPES –**

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Editores**Fundadores:**Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.**Editor****Científico:**Dr. Oston de
Lacerda Mendes**Orientadoras:**Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre**Revisores:**Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresspediente Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

